

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE BTEX EN AIRE DE 10 SITIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY

Sosa Montiel, M.G.¹, López Valencia, M.C.¹, Cerón Bretón, J.G.^{1*}, Cerón Bretón, R.M.¹, Rangel Marrón, M.¹
¹Facultad de Química, Universidad Autónoma del Carmen, Calle 56 Num 4, Esq. Ave. Concordia, Col. Benito Juárez, C.P. 24180, Ciudad del Carmen, Campeche, México

[*rosabreton1970@gmail.com](mailto:rosabreton1970@gmail.com)

Área de participación: Ingeniería Química

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se determinó la distribución espacial de los niveles atmosféricos de BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y p-xileno) en 10 sitios seleccionados de la zona Metropolitana de Monterrey durante la temporada seca cálida 2021. La abundancia relativa fue: tolueno ($0.7828 \mu\text{g}/\text{m}^3$) > p-xileno ($0.0.6084 \mu\text{g}/\text{m}^3$) > benceno ($0.5617 \mu\text{g}/\text{m}^3$) > etilbenceno ($0.5278 \mu\text{g}/\text{m}^3$). El análisis meteorológico reveló que la zona de estudio estuvo bajo la influencia de fuentes de emisión industriales y vehiculares. Los mayores niveles de BTEX se encontraron en Santa Catarina, San Nicolás y San Bernabé, sitios con un tipo de uso de suelo industrial. Se concluye que existe un riesgo potencial de padecer cáncer en el tiempo de vida debido a la exposición a benceno y que el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias es bajo. Por lo anterior, es necesario establecer mejores medidas de control de emisiones de BTEX en la zona metropolitana de monterrey.

Palabras clave: BTEX, muestreo pasivo, Contaminación atmosférica, Calidad del aire.

Abstract

Spatial distribution of atmospheric levels of BTEX (benzene, toluene, ethyl benzene and p-xylene) were determined in 10 selected sites within the Metropolitan Zone of Monterrey during the warm-dry climatic season 2021. The relative abundance was: toluene ($0.7828 \mu\text{g}/\text{m}^3$) > p-xylene ($0.0.6084 \mu\text{g}/\text{m}^3$) > benzene ($0.5617 \mu\text{g}/\text{m}^3$) > ethyl benzene ($0.5278 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Meteorological analysis showed that the study zone were under the influence of industrial and vehicular emission sources. Higher levels of BTEX were found in Santa Catarina, San Nicolás and San Bernabé, sites with an industrial land-use type. It can be concluded that there is a potential risk of developing cancer in the time-life due to exposure to benzene and that the risk of suffer cardiovascular and respiratory diseases is low in the study area. Therefore, it is necessary to establish improved measurements of control of the emissions of these air pollutants in the metropolitan area of Monterrey.

Key words: BTEX, passive sampling, Air pollution, Air Quality.

Introducción

La degradación de la calidad del aire se relaciona con el aumento de las emisiones de contaminantes atmosféricos debido a un incremento en el desarrollo urbano, industrial y comercial. Dentro de los contaminantes del aire que representan un riesgo a la salud debido a su toxicidad se encuentran los compuestos orgánicos volátiles (COVs), los cuales incluyen a un subgrupo de compuestos conocidos como BTEX (benceno y sus derivados alquilo: tolueno, etilbenceno y xilenos. La exposición a BTEX se ha relacionado con efectos al sistema respiratorio y disminución por daño de la función pulmonar [3-4]. Benceno ha sido catalogado por la IARC como cancerígeno, mientras que tolueno se ha clasificado como posible carcinógeno [5]. El resto de los BTEX han sido asociados con efectos nocivos a la salud que incluyen desde simples mareos, vómito, taquicardia, dolor de cabeza, enfermedades cardiovasculares y respiratorias [6]. Por otra parte, estos compuestos juegan un papel importante en la formación de ozono troposférico y en los mecanismos de oxidación atmosférica, siendo precursores y sumideros de radicales libres, dando lugar al smog fotoquímico en zonas urbanas [7]. Por lo anterior, es importante conocer sus niveles de concentración en la atmósfera. El monitoreo de estos compuestos puede ser continuo (automático), activo (empleando un flujo controlado de aire ambiente succionado por una bomba de vacío) y pasivo, éste último operan bajo el fundamento de difusión atmosférica [8]. El muestreo pasivo a diferencia

del muestreo activo permite cubrir un mayor número de puntos de muestreo en un sitio dado, permite identificar zonas críticas y sus fuentes de emisión, ofreciendo ventajas adicionales como un bajo costo, facilidad de operación, mayores tiempos y puntos de muestreo en el sitio de monitoreo [9]. A nivel nacional no existe suficiente información sobre los niveles de BTEX en aire monitoreados mediante muestreadores pasivos, ya que la mayor parte de los estudios se realizan usando muestreo activo. Se requiere conocer la distribución de estos compuestos en el aire ambiente de las zonas metropolitanas del país, ya que presentan un deterioro de la calidad del aire debido a un creciente desarrollo urbano e industrial, con las consecuencias adversas en la salud de la población expuesta. Este es el caso de la zona metropolitana de Monterrey, la cual es la tercera zona metropolitana más poblada y ocupa el primer lugar en las zonas más contaminadas del país. El objetivo de este estudio fue determinar la concentración de hidrocarburos aromáticos (BTEX) en aire ambiente en 10 sitios seleccionados con diferente uso de suelo (urbano, industrial y mixto) en la zona Metropolitana de Monterrey, así como determinar su relación con las variables meteorológicas y contaminantes criterio (O₃, CO, NO₂, NO, NO_x, SO₂, PM₁₀ y PM_{2.5}) para inferir sus fuentes de origen durante la estación climática seca cálida 2021. De forma adicional, se determinará el potencial de riesgo cancerígeno y no cancerígeno que la exposición a estos compuestos puede representar para la población la zona de estudio.

Metodología

Sitio de estudio

La Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) incluye a la ciudad de Monterrey y doce municipios más del estado de Nuevo León, localizada a 21°40' N y 100° 18' O. De acuerdo con el Censo 2020 que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es la segunda área metropolitana más poblada en México con 5,341,171 habitantes y la segunda con mayor extensión territorial. El desarrollo creciente y sostenido a nivel urbano, industrial y poblacional ha resultado en mayores patrones de movilidad y un incremento en el parque vehicular, dando como consecuencia una disminución de la calidad del aire en los últimos años. Por lo anterior la zona de estudio contempló 10 sitios ubicados en diferentes municipios de la ZMM dentro de las instalaciones de las estaciones de monitoreo de calidad del aire del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), cuya ubicación exacta se muestra para cada sitio en la Tabla 1.

Tabla 1. Ubicación de los sitios de muestreo (municipio y coordenadas geográficas).

Municipio	Sitio	Latitud	Longitud
Ciudad Apodaca	1. Apodaca, Noreste 2.	25°46'48.70" N	100°11'15.47" O
San Pedro Garza García	2. San Pedro, Suroeste 2.	25°39'18.64" N	100°24'02.23" O
General Escobedo	3. San Bernabé, Noroeste.	25°44'45.55" N	100°21'43.35" O
Cadereyta Jiménez	4. Juárez, Suroeste 2.	25°39'00.21" N	100°06'22.21" O
Santa Catarina	5. Santa Catarina, Suroeste.	25°40'07.79" N	100°27'41.68" O
García	6. García, Norte 2.	25°48'32.08" N	100°35'26.17" O
Monterrey	7. Obispado, Centro.	25°40'05.34" N	100°20'28.21" O
San Nicolás de las Garza	8. San Nicolás, Noroeste.	25°44'58.70" N	100°17'12.03" O
Guadalupe	9. La Pastora, Sureste.	25°39'44.22" N	100°14'46.34" O
Salinas Victoria	10. Escobedo, Norte.	25°46'45.33" N	100°18'55.73" O

Muestreo

El muestreo de BTEX en aire ambiente se llevó durante la temporada climática de secas, del 5 de abril al 5 de mayo del 2021 en 10 sitios seleccionados de la ZMM con diferentes tipos de uso de suelo (urbano, industrial y rural). El muestreo se llevó a cabo usando muestreadores pasivos de tipo Radiello® cuya patente pertenece a, la Fondazione Salvatore Maugeri-IRCCS y distribuido por Sigma-Aldrich. El dispositivo es un cilindro de malla de acero inoxidable, con apertura de malla 100 y diámetro de 5.8 mm, empacado con 530 ± 30 mg de carbón activado. Este dispositivo se inserta de forma coaxial dentro de un cuerpo difusor construido de policarbonato y polietileno micro-poroso. Los muestreadores pasivos se colectaron en cada uno de los sitios seleccionados y se dejaron expuestos por periodos de 15 días, considerando 2 campañas de muestreo y teniendo en total 20 muestras (2 por cada sitio, 10 sitios).

Análisis Químico

Las muestras se llevaron al laboratorio de Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) para su análisis químico. Los tubos de muestreo fueron desorbidos con 2 ml de disulfuro de carbono (CS_2) y se sometieron a agitación en baño ultrasónico por 10 minutos a una temperatura de $10\text{ }^\circ\text{C}$ [10]. Los extractos provenientes de la desorción se analizaron por cromatografía de gases con detección de ionización de flama en base al método MTA/MA-030/A92 [13] (INSH, 1992), usando un equipo de TRACE GC Ultra Gas Chromatographs marca Thermoscientific operado en modo splitless usando nitrógeno UAP como gas acarreador, y una columna cromatográfica capilar de $30\text{ m} \times 0.32\text{ mm}$ ID de tipo metil de sílica fundida, de $0.5\text{ }\mu\text{m}$ de espesor de película. Para la cuantificación se prepararon curvas de calibración a partir de soluciones estándar para benceno, tolueno, etilbenceno y p-xileno, considerando 7 diferentes concentraciones para cada uno de los compuestos de interés.

Análisis meteorológico, contaminantes criterio y Análisis estadístico

Los datos meteorológicos fueron obtenidos del Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire (SINAICA) (<https://sinaica.inecc.gob.mx/>) para cada uno de los sitios de estudio, registrando los siguientes parámetros: Temperatura ($^\circ\text{C}$), Humedad Relativa (%), Velocidad del Viento (km h^{-1}), Dirección del Viento ($^\circ$ Azimut), Radiación Solar (kW m^{-2}) y Presión Barométrica (bar). Se construyeron rosas de viento representativas para cada día de muestreo con el objeto de identificar los vientos dominantes mediante el uso del software WRPLOT (Lakes Environmental software, <https://www.weblakes.com/>). Se midieron las concentraciones de los contaminantes criterio (O_3 , SO_2 , CO , NO , NO_2 , NO_x , PM_{10} y $\text{PM}_{2.5}$) en cada uno de los sitios seleccionados utilizando analizadores automáticos dentro de las estaciones de monitoreo de calidad del aire del Sistema Integral de Información Ambiental (SIMA) del Estado de Nuevo León. Se llevaron a cabo análisis estadísticos que incluyó estadística paramétrica, análisis de correlación bi-variada (Spearman) y multivariada (análisis de componentes principales) para la base de datos de BTEX, contaminantes criterio y parámetros meteorológicos utilizando el software XLSTAT versión 2017 (<https://www.xlstat.com/es/>).

Determinación del Riesgo a la Salud por inhalación de BTEX

Se determinó la exposición diaria (Ex: mg kg^{-1} por día) de una persona por inhalación a partir de la siguiente ecuación [11] (USEPA, 1998) y usando la concentración de benceno determinada en este estudio:

$$\text{Ex} = C \cdot I_{ra} \cdot Da / \text{PPC} \quad (1)$$

En dónde C (mg m^{-3}) es la concentración promedio de benceno, I_{ra} es la tasa de inhalación para un individuo adulto ($0.83\text{ m}^3\text{ h}^{-1}$), Da es la duración de la exposición para un individuo adulto (24 h día^{-1}) y PPC es el peso promedio del cuerpo de un individuo adulto (65 kg) [11] (USEPA, 1998). El coeficiente de riesgo de cáncer en el tiempo de vida (The Lifetime Cancer Risk: LTCR, por sus siglas en inglés) se calculó como:

$$\text{LTCR} = \text{Ex} \cdot \text{FPR} \quad (2)$$

En dónde FPR es el factor de la pendiente de riesgo (slope factor) por inhalación de sustancias tóxicas cuando el efecto carcinogénico por exposición se considera como lineal. Se tomó el valor propuesto de FPR para benceno (0.029 mg kg^{-1} por día) por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos [12-13] (USEPA, 2009 a, 2009 b). El potencial de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias (riesgo de no cáncer) asociado a la inhalación de los BTEX medidos, se determinó como un cociente de riesgo (HQ : hazard quotient):

$$\text{HQ} = C / \text{CIR} \quad (3)$$

En dónde C es la concentración promedio recibida cada día de cada uno de los BTEX y CIR es la concentración de inhalación de referencia, establecidas por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos para benceno (0.03 mg m^{-3}), tolueno (5 mg m^{-3}), etilbenceno (1 mg m^{-3}) y xileno (0.1 mg m^{-3}) [14] (USEPA, 2002).

Resultados y discusión

A continuación se muestra en la Tabla 1, la estadística descriptiva de los BTEX medidos en la zona de estudio. Puede observarse que la abundancia relativa de los BTEX (considerando concentraciones promedio) en aire ambiente de la región de estudio fue la siguiente: tolueno ($0.716\text{ }\mu\text{g m}^{-3}$) > p-xileno ($0.665\text{ }\mu\text{g m}^{-3}$) > etilbenceno

(0.545 $\mu\text{g m}^{-3}$) >benceno (0.520 $\mu\text{g m}^{-3}$) para el primer periodo de muestreo. Para el segundo periodo de muestreo el comportamiento fue el siguiente: tolueno (0.849 $\mu\text{g m}^{-3}$) >benceno (0.603 $\mu\text{g m}^{-3}$) >p-xileno (0.552 $\mu\text{g m}^{-3}$) >etilbenceno (0.511 $\mu\text{g m}^{-3}$).

Tabla 1. Estadística paramétrica de los BTEX medidos la zona de estudio durante la estación seca cálida 2021

Estadístico	MUESTREO 1 (DEL 5 AL 20 DE ABRIL) $\mu\text{g m}^{-3}$				MUESTREO 2 (DEL 20 DE ABRIL AL 5 DE MAYO) $\mu\text{g m}^{-3}$			
	Benceno	Tolueno	Etilbenceno	p-xileno	Benceno	Tolueno	Etilbenceno	p-xileno
N	10	10	10	10	10	10	10	10
Mínimo	0.351	0.427	0.464	0.435	0.494	0.607	0.480	0.467
Máximo	0.776	1.389	0.740	1.428	0.732	1.307	0.618	0.801
1° Cuartil	0.441	0.535	0.480	0.462	0.545	0.653	0.486	0.497
Mediana	0.470	0.554	0.508	0.486	0.573	0.765	0.497	0.518
3° Cuartil	0.609	0.881	0.583	0.727	0.669	0.943	0.517	0.570
Media	0.520	0.716	0.545	0.665	0.603	0.849	0.511	0.552
Varianza (n-1)	0.017	0.099	0.009	0.104	0.008	0.063	0.002	0.010
Desviación típica (n-1)	0.131	0.315	0.093	0.322	0.088	0.251	0.041	0.098

Figura 2. Concentraciones promedio de los BTEX medidos para los diferentes sitios de muestreo durante el muestreo 1 y el muestreo 2.

La Figura 2 muestra las concentraciones promedio de los BTEX medidos por sitio de estudio. Para el primer muestreo puede observarse que las mayores concentraciones se observaron para Santa Catarina, San Bernabé, San Nicolás y San Nicolás para benceno, tolueno, etilbenceno y p-xileno, respectivamente. Las concentraciones más bajas para benceno, tolueno, etilbenceno y p-xileno se registraron en Juárez, Apodaca y La Pastora,

respectivamente. Durante el segundo muestreo, benceno, tolueno, etilbenceno y p-xileno mostraron sus mayores concentraciones promedio en Santa Catarina, mientras que los niveles promedio más bajos durante este periodo se registraron en Apodaca, García, y Juárez para benceno, tolueno, etilbenceno y p-xileno, respectivamente. Las mayores concentraciones de BTEX en Santa Catarina y San Nicolás eran de esperarse ya que además de que en estos municipios hay actividad industrial importante, se ubican muchas avenidas que comunican a la zona metropolitana entre municipios y con otros estados, por lo que el tráfico vehicular también puede ser una fuente importante contribuyendo a los niveles de BTEX. De acuerdo a la prueba de Friedman se determinó que sí existieron diferencias significativas en las concentraciones de BTEX por tipo de uso de suelo en los sitios estudiados a un nivel de significancia de $\alpha=0.05$. Las Figuras 3 y 4 muestran la estadística descriptiva (box plot) por tipo de uso de suelo para los BTEX medidos considerando el muestreo 1 y el muestreo 2, respectivamente. Puede observarse que los BTEX medidos presentaron mayores concentraciones en sitios con tipo de uso de suelo industrial, mientras que las menores concentraciones se encontraron en sitios con tipo de uso de suelo rural para ambos periodos de muestreo.

Figura 3. Box Plot y estadística descriptiva de las concentraciones de BTEX por tipo de uso de suelo durante el muestreo 1.

Figura 3. Box Plot y estadística descriptiva de las concentraciones de BTEX por tipo de uso de suelo durante el muestreo 2.

Las razones inter-especies de los BTEX se usan para identificar el probable origen de estos compuestos. Es posible estimar si las emisiones fueron móviles o de área (razón Tolueno/Benceno) y la edad fotoquímica de dichas emisiones (frescas o añejas) usando la razón Xileno/Etilbenceno. La razón Tolueno/Benceno (T/B) es usada como un indicador de emisiones de tráfico vehicular, ya que ambos compuestos son constituyentes de la gasolina, pero el contenido de tolueno en la gasolina es de 3 a 4 veces más alto que el contenido de benceno [15]. Los valores de esta razón (T/B) menores de 2-3 son característicos de emisiones de automotores y se han reportado en este rango para diferentes zonas urbanas por otros autores [16]; mientras que valores mayores a 3 se asocian a fuentes de emisión diferentes a las vehiculares, tales como instalaciones industriales y fuentes de área (emisiones de tanques de almacenamiento, talleres de pintura automotriz, cocción de alimentos, instalaciones de serigrafía, tintorerías y procesos de lavado en seco, entre otros). La razón Xileno/Etilbenceno (X/Eb) se usa como un indicador de la edad fotoquímica de las masas de aire en un sitio dado. Una razón de 3.6:1 de estos compuestos se ha propuesto como un valor típico de esta relación para estas especies [17]. Valores altos de esta razón indican masas de aire añejas, mientras que valores bajos de ésta razón indican que las masas de aire son frescas (emisiones recientes). Kuntasal *et al.* (2005) [18] usaron un valor de 3.8 para esta razón. Emisiones frescas de gasolina proporcionan valores entre 3.8 y 4.4 para esta razón. El promedio de la razón Tolueno/Benceno para este estudio fue de 1.375. Este valor es característico de emisiones de fuentes móviles (automotores) y está de acuerdo con lo reportado para muchas áreas urbanas. El mayor valor de la razón T/B fue registrado en San Bernabé (1.957) y el menor valor se encontró en Juárez (1.147), indicando de nuevo que el sitio de San Bernabé estuvo más influenciado por fuentes industriales que por fuentes vehiculares (Figura 4 a). El promedio de la razón (X/Eb) fue de 1.132, indicando que las masas de aire conteniendo a los BTEX fueron frescas (emisiones recientes), siendo San Nicolás el municipio que presentó el mayor valor de esta razón (1.583), mientras que Juárez fue el sitio que registró el menor valor para esta razón (0.946) (Figura 4 a). Como era de esperarse las razones T/B y X/Eb fueron mayores en los sitios con tipo de uso de suelo industrial y los menores valores de estas razones inter-especies se registraron en los sitios con tipo de uso de suelo rural (Figura 4b).

Figura 4. Razones inter-especies determinadas a) para cada uno de los sitios de estudio, b) por tipo de uso de suelo.

Se estimó el Coeficiente de Riesgo de Cáncer para benceno (LTCR) y el Coeficiente de Riesgo de No Cáncer (HQ) para todos los BTEX monitoreados en el sitio de estudio de acuerdo a la metodología de la US-EPA. El coeficiente HQ (riesgo no cancerígeno) permite saber si las concentraciones a las que está expuesta la población sobrepasan los niveles de referencia por inhalación, es decir, si $HQ > 1$, se concluye que la población de la zona de estudio tiene probabilidades de presentar enfermedades diferentes al cáncer a causa del contaminante en cuestión (enfermedades respiratorias y/o cardiovasculares). Los valores de LTCR encontrados para benceno fueron mayores a 1×10^{-6} (valor establecido por la Organización Mundial de la Salud) para todos los sitios de estudio, siendo mayores en San Bernabé (5.97×10^{-6}) y Santa Catarina (6.7×10^{-6}) (Figura 5 a). LTCR estuvo en un rango de 4.13×10^{-6} a 6.7×10^{-6} con un promedio en la zona de estudio de 4.99×10^{-6} . De acuerdo con Sexton y colaboradores (2007), existe un Riesgo posible de cáncer, si el valor de LTCR se encuentra entre 1×10^{-5} y 1×10^{-6} , por lo cual, las concentraciones de benceno a las cuales se encuentran expuestos los habitantes de la ZMM supone un riesgo posible de desarrollar cáncer en el tiempo de vida. Los valores de HQ estuvieron por debajo del límite máximo permisible establecido por la EPA y la OMS. Benceno registró mayores valores para HQ en San Bernabé (0.022) y en Santa Catarina (0.025), con un promedio en la zona de estudio de 0.018, en un rango de 0.015-0.025 y un valor para el coeficiente integrado de riesgo THQ (ΣHQ) de 0.187 (Figura 5 b). Tolueno, etilbenceno y p-xileno mostraron valores promedios de HQ de por debajo de 1.0. Por otro lado, el riesgo de desarrollar enfermedades diferentes al cáncer (afecciones respiratorias y cardiovasculares) derivadas de la exposición a BTEX en el área de estudio no es importante pues HQ estuvo en el rango de 0.00009 a 0.025, con un valor promedio de 0.0047.

Figura 5. Coeficientes de Riesgo a la salud por sitio de estudio: a) riesgo de cáncer de benceno, b) riesgo no cancerígeno de benceno, y c) riesgo no cancerígeno de tolueno, etilbenceno y p-xileno. .

Conclusiones

La abundancia relativa de BTEX fue la siguiente: tolueno ($0.782 \mu\text{g m}^{-3}$) > p-xileno ($0.608 \mu\text{g m}^{-3}$) > benceno ($0.0561 \mu\text{g m}^{-3}$) > etilbenceno ($0.527 \mu\text{g m}^{-3}$). Los BTEX mostraron mayores concentraciones en los sitios clasificados con tipo de uso industrial: Santa Catarina y San Bernabé. Las razones de BTEX indicaron que el área de estudio estuvo influenciada por emisiones locales y frescas (procedentes de tráfico vehicular), siendo mayores estas razones en los sitios con uso de suelo industrial. Las mayores concentraciones de BTEX en Santa Catarina y San Nicolás eran de esperarse ya que en estos municipios hay actividad industrial importante y se ubican muchas avenidas que comunican a la ZMM entre municipios y con otros estados. El Análisis meteorológico y

las razones inter-especies permitió mostrar que los niveles de BTEX estuvieron influenciados por emisiones de fuentes móviles (vehículos a motor) y actividad industrial. El análisis de riesgo a la salud mostró que ninguno de los BTEX medidos representa un riesgo de no cáncer (enfermedades cardiovasculares y/o respiratorias), sin embargo, existe un riesgo posible de desarrollar cáncer en el tiempo de vida por exposición a las concentraciones de benceno encontradas. Por lo anterior, se requiere implementar mejores estrategias de control de emisión de estos compuestos, así como realizar mediciones continuas de BTEX en la zona de estudio.

Referencias

1. Colman, J. y Porta, A, "Uso de monitores de difusión pasiva en estudio de calidad de aire" Estudio de recuperación de compuestos orgánicos volátiles adsorbidos, *AfinidAd*. Vol. 68, pp. 556, 2011.
2. Montero, J. M. S. "Compuestos orgánicos volátiles en el medio ambiente", *Monografías de la Real Academia Nacional de Farmacia*, 2007.
3. Kwon, J., Weisel, C. P., Turpin, B. J., Zhang, J., Korn, L. R., Morandi, M. T., ... and Colome, S, "Source proximity and outdoor-residential VOC concentrations: results from the RIOPA study", *Environmental science & technology*, vol. 40 no. 1, pp. 4074-4082, 2006.
4. Elliott, L., Longnecker, M. P., Kissling, G. E., and London, S. J., "Volatile organic compounds and pulmonary function in the Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988–1994", *Environmental health perspectives*, vol. 114, no. 8, pp. 1210, 2006.
5. International Agency for Research on Cancer. IARC, "Benzene". Recuperado de: <https://www.iarc.fr/>, 1987.
6. Suh, H. H., Bahadori, T., Vallarino, J., and Spengler, J. D., "Criteria air pollutants and toxic air pollutants", *Environmental Health Perspectives*, vol. 108 num. 4, pp. 625, 2000.
7. Carter, W. P., "Development of ozone reactivity scales for volatile organic compounds", *Air & waste*, vol. 44, pp. 881-899, 1994.
8. Delgado Saborit, J. M., "Validación e implementación de técnicas de captación pasiva para el estudio de los niveles y efectos de ozono troposférico y dióxido de nitrógeno en un área costera mediterránea", Universitat Jaume I, 2005.
9. Cano, J. V. E., and Saborit, J. D., "Medida de contaminantes atmosféricos: métodos pasivos frente a métodos automáticos", *Dpto. de Química Inorgánica y Orgánica, Universidad Jaume I, Castellón*, 2005.
10. Cruz, L. P.; Alves, L. P.; Santos, A. V.; Esteves, M. B.; Gomes, Í. V. and Nunes, L. S., "Assessment of BTEX concentrations in air ambient of gas stations using passive sampling and the health risks for workers", *Journal of Environmental Protection*, vol. 8, pp. 12, 2017.
11. Zhang, Y.; Mu Y.; Meng F.; Li H., Wang X.; Zhang W.; Mellouki A.; Gao J.; Zhang X.; Wang, S. and Chai F., "The pollution levels of BTEX and carbonyls under haze and non-haze days in Beijing, China", *Science of the Total Environment*, vol. 490, pp. 391-396, 2014.
12. United States Environmental Protection Agency, USEPA, "Minimal Risk Levels List", Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (ATSDR), 2009 a..
13. United States Environmental Protection Agency, USEPA, "Risk assessment guidance for superfund volume I: human health evaluation manual", Part F, Supplemental guidance for inhalation risk assessment, Final EPA Report:EPA/540/-R-070/002, 2009 b.
14. International Agency for Research on Cancer, "Agents classified by the IARC monographs", volumes 1–122; 2018.
15. Yurdakul, S.; Civan, M.; Kuntasal, O.; Dogan, G.; Pekey, H.; and Tuncel, G., "Temporal variations of VOC concentrations in Bursa atmosphere", *Atmos. Pollut. Res*. Vol. 9, pp.189–206, 2018.
16. Dutta, C.; Som, D.; Chatterjee, A.; Mukherjee, A.; Jana, T.; and Sen, S., "Mixing ratios of carbonyls and BTEX in ambient air of Kolkata, India and their associated health risk", *Environ. Monit Assess.*, vol.148, pp. 97–107. 2009.
17. Keymeulen, R; Görgényi, M.; Héberger, K.; Priksane, A.; and Van Langenhove, H., "Benzene, toluene, ethyl benzene and xylenes in ambient air and Pinus sylvestris L. needles: a comparative study between Belgium, Hungary and Latvia", *Atmospheric Environment*, vol. 35, pp. 6327–6335, 2001.
18. Kuntasal, Ö.O., "Organic Composition of Particles and Gases in the Ankara Atmosphere", Ph.D. Thesis, Middle East Technical University (METU), Ankara, Turkey, unpublished thesis, 2017.